

IMPACT OF PERSONAL EXISTENTIAL ABILITIES AND EXISTENTIALLY FULFILLED LIFE ON PSYCHOLOGICAL WELL-BEING IN PROFESSIONAL ACTORS

Author:

Diyana Dobрева-Hristova,

At the time of publication: PhD candidate

Institute for Population and Human Studies – Bulgarian Academy of Sciences

Email: dobrevadh@gmail.com

Originally published in:

Collected Papers of the National School for Doctoral Students and Young Researchers in Social Sciences: “*Pathways to sustainable development: approaches and contributions of the social sciences*”, Vol. 3, May 2022, pp. 25-34

ISSN 2683-0868 (Online)

Available at: https://iphs.eu/wp-content/uploads/2023/05/Papers_3.pdf

ABSTRACT:

The report presents the results of an exploratory study of noetic resources conceptualized in the theoretical framework of Alfred Lengle's modern existential analysis for the full functioning of people from the acting profession. The relationships between personal existential abilities to achieve existential fulfillment - self distancing, self-transcendence, freedom and responsibility and psychological well-being (in the interpretation of positive psychology) in a sample of Bulgarian professional actors (N=144, 86 women, 58 men, age: M=33.7 years). Data were collected using the following methods: Existence Scale (Länge et al. 2003) and Psychological Well-Being Questionnaire (Ryff 1989; Silgijian, Karabelova, Zankova 2008). The results of the linear regression analysis revealed that a higher level of development of personal existential abilities leads to a higher level of psychological well-being, as well as the positive influence of individual personal existential abilities on individual dimensions of mental well-being was deduced. The results of the t-test showed no statistically significant differences in the level of existential fulfillment depending on gender. A statistically significant difference was found in the level of existential fulfillment depending on age. The study contributes to the integration of existential approaches in an academic research context and raises the question of their resource-methodological possibilities for the development of creative identity-sensitive psychological counseling (creative sensitive treatment).

Keywords: existential fulfillment, psychological well-being, psychological counseling.

License for this version: CC BY 4.

СБОРНИК ДОКЛАДИ НА НАЦИОНАЛНАТА ШКОЛА ЗА ДОКТОРАНТИ
И МЛАДИ ИЗСЛЕДОВАТЕЛИ В СОЦИАЛНИТЕ НАУКИ

Пътища към устойчивото развитие: подходи и приноси на социалните науки

ISSN 2683-0868 (Online) Том 3, май 2022 г., 25-34

E-mail: shkola-iphs@abv.bg

ВЛИЯНИЕ НА ПЕРСОНАЛНИТЕ ЕКЗИСТЕНЦИАЛНИ СПОСОБНОСТИ И ЕКЗИСТЕНЦИАЛНО ИЗПЪЛНЕНИЯ ЖИВОТ ВЪРХУ ПСИХИЧНОТО БЛАГОПОЛУЧИЕ ПРИ ПРОФЕСИОНАЛНИ АКТЬОРИ

Дияна Добрева-Христова

Докторант

Институт за изследване на населението и човека,

Българска академия на науките

БЪЛГАРИЯ, София 1113, ул. „Акад. Бончев“, бл. 6 ет.5/6

dobrevadh@gmail.com

Резюме: Докладът представя резултатите от експлораторно изследване на концепуализирани в теоретичната рамка на съвременния екзистенциален анализ на Алфريد Ленгле ноетични ресурси за пълноценното функциониране на хората от актьорската професия. Проучени са връзките между персоналните екзистенциални способности за постигане на екзистенциално изпълнен живот (*existential fulfilment*) – себе-дистанциране, себе-трансценденция, свобода и отговорност и психичното благополучие (в трактовката на позитивната психология) в извадка от български професионални актьори ($N=144$, 86 жени, 58 мъже, възраст: $M=33,7$ години). Данните са събрани с методики: Скала за екзистенция (Längle *et al.* 2003) и Въпросник за психично благополучие (Ruff 1989; Силгиджиян, Карабелъова, Занкова 2008). Резултатите от линейния регресионен анализ разкриват, че по-високото ниво на развитие на личните екзистенциални способности води до по-високо ниво на психично благополучие, както и е изведено позитивното влияние на отделни лични екзистенциални способности върху отделни дименсии на психичното благополучие. Резултатите от *t*-теста не показват статистически значими разлики в нивото на екзистенциална изпълненост в зависимост от пола. Изведено е статистически значимо различие в нивото на екзистенциална изпълненост в зависимост от възрастта. Изследването допринася за интегрирането на екзистенциалните подходи в академичен изследователски контекст и поставя въпроса за ресурсните им методологични възможности за развитието на чувствително към творческата идентичност психологично консултиране (*creative sensitive treatment*).

Ключови думи: екзистенциална изпълненост; психично благополучие; психологично консултиране.

COLLECTED PAPERS OF THE NATIONAL SCHOOL FOR DOCTORAL STUDENTS AND YOUNG RESEARCHERS IN SOCIAL SCIENCES

Pathways to sustainable development: approaches and contributions of the social sciences"

ISSN 2683-0868 (Online) Vol. 3, May 2022, 25-34

E-mail: shkola-iphs@abv.bg

IMPACT OF PERSONAL EXISTENTIAL ABILITIES AND EXISTENTIALLY FULFILLED LIFE ON PSYCHOLOGICAL WELL-BEING IN PROFESSIONAL ACTORS

Diyana Dobрева – Hristova

PHD Student

Institute for Population and Human Studies

Bulgarian Academy of Sciences

BULGARIA, Sofia 1113, Acad. Georgi Bonchev St., Bl. 6, Fl. 5/6

dobrevadh@gmail.com

Abstract: *The report presents the results of an exploratory study of noetic resources conceptualized in the theoretical framework of Alfred Längle's modern existential analysis for the full functioning of people from the acting profession. The relationships between personal existential abilities to achieve existential fulfillment - self-distancing, self-transcendence, freedom and responsibility and psychological well-being (in the interpretation of positive psychology) in a sample of Bulgarian professional actors (N=144, 86 women, 58 men, age: M=33.7 years). Data were collected using the following methods: Existence Scale (Längle et al. 2003) and Psychological Well-Being Questionnaire (Ryff 1989; Silgijian, Karabelova, Zankova 2008). The results of the linear regression analysis revealed that a higher level of development of personal existential abilities leads to a higher level of psychological well-being, as well as the positive influence of individual personal existential abilities on individual dimensions of mental well-being was deduced. The results of the t-test showed no statistically significant differences in the level of existential fulfillment depending on gender. A statistically significant difference was found in the level of existential fulfillment depending on age. The study contributes to the integration of existential approaches in an academic research context and raises the question of their resource-methodological possibilities for the development of creative identity-sensitive psychological counseling (creative sensitive treatment).*

Keywords: existential fulfillment; psychological well-being; psychological counseling.

Въведение

Настоящият доклад представя експлораторно по своя характер проучване на приноса на ноетичното екзистенциално измерение на човека за справянето с трудности в живота и пълноценно себе-осъществяване при хората в актьорската професия. Изследването е проведено в рамките на съвременната екзистенциално-хуманистична психология, и по-конкретно на съвременния екзистенциален анализ (ЕА) на Алфريد Ленгле. То е част от дисертационно изследване на „екзистенциалната изпълненост“ (existential fulfilment) и пълноценното човешко функциониране при актьори. Основанията за насочване на изследователския интерес към специфичната професионална група на хората в актьорската професия, произтичат от: 1) областта на научните изследвания и направените препоръки към психологичното консултиране, 2) областта на психичното здраве и благополучие на тази професионална група и 3) областта на професионалната дейност на актьора и свързаните с нея специфични натоваарвания. Ще обърнем внимание кратко на някои от тях.

Въпреки че стои в центъра на общественото внимание и е обект на интерес в психологията като цяло, човекът в актьорската професия е слабо изследван от гледна точка на консултативната психология. В същото време изследователите определят професията като уникално взискателна и отбелязват, че напрежението и стресът, свързани с нея, често водят до проблеми с психичното здраве, с които много изпълнители се чувстват неподготвени да се справят. Заедно с психологическите ползи за личността, изследванията отчитат и, че в сравнение с общата популация актьорите са в по-висок риск от депресия, тревожност, стрес и други проблеми с психичното здраве.(Geer 1993; Burgoyne et al. 1999; Seton 2010; Maxwell et al. 2015). Хората в актьорската професия са изложени и на риск от емоционално прегаряне (Maxwell et al. 2015; Ganeva 2018), размиване на границите между субекта (актьора) и неговия персонаж в цикъла „живот-сцена-живот“ (Burgoyne et al. 1999; Thomson & Jaque 2011). В живота на актьора в много по-голяма степен в сравнение с този на хората от други професии присъства като силен стресов фактор неопределеността и несигурността: краткосрочения характер на заетостта; финансова несигурност; липса на автономност в професията; сложни междуличностни взаимоотношения; високо ниво на самокритичност и критика; условия на работа и др.(Brandfonbrener 1992; Seton 2010; Robb & Due 2017).

От ключово значение е и разбирането на естеството на процесите, свързани с това „да си професионален актьор“ и как това се отразява на пълноценното човешко функциониране. Професията на актьора „поема върху себе си тежестта на два субекта едновременно – на своя собствен и на субекта на своя персонаж“ (Атанасов 2009:14) и за човека в нея може да се твърди, че „не упражнява актьорската професия, а е самата професия“ (Атанасов 2009:19). Актьорската професия е обвързана по уникален начин със същностни аспекти на личността; с базисните модели на поведение и тяхната индивидуализация; с разкриването и развитието на вътрешния потенциал; със „статуса на усещането за смисъл“ и екзистенциална концепция за света. Нещо повече, преживяванията за личностно израстване, себеприемане, самоопределение и личен авторитет, за смисъл и осъщественост на собствените таланти директно рефлектират върху способността на човека/актьор да се справя с предизвикателствата в живота и професията, като в същото време са и силно повлияни от неговата творческа идентичност. Важна част от тези аспекти остават недостатъчно проучени от психологичната наука, принципно ангажирана с изследване на личността на актьора, но оставаща в сянката на своя интерес цялостната му екзистенциална ситуация. Такива са феномените на психичното благополучие (psychological well-being) и преживяването за екзистенциално изпълнен живот (existential fulfilment), които имат силно влияние върху професионалната ефективност, психичното здраве и пълноценното функциониране през целия жизнен път. Възможности за дълбинно изследване в така очертаното изследователско поле предлагат теоретичните концепции, които ползва консултативната психология с екзистенциално-хуманистична насоченост.

Теоретична постановка

Предпоставките за развитие на потенциала на човека и неговата себе-реализация са обект на научен анализ основно в позитивната и хуманистична психология, екзистенциално-

аналитичното направление и гешалт-терапията. Те споделят обща евдемонична философска нагласа, фокус към смисъла и себerealизацията и дефинират психичното благополучие от гледна точка на пълноценното функциониране на човека. В съвременните изследвания на благополучието най-често присъства гледната точка на позитивната психология, основана на интегративния теоретичен модел за психично благополучие на Каръл Риф. Моделът включва шест различни аспекта на човешката актуализация: автономия, справяне със средата, личностно израстване, позитивни отношения с другите, наличие на житейски цели и себеприемане и става теоретична основа за разработването на Въпросника за психично благополучие на Каръл Риф (Ryff 1989), прилаган в множество научни изследвания. Въпреки своя широк обхват, теоретичния модел на Риф е фокусиран основно върху характеристиките на позитивното човешко функциониране и описание на оптималното съдържание на концептуализираните в него измерения на психичното благополучие. Възможности за разширяване на научното разбиране на процесите на себе-актуализация и на вътрешните ресурси за тяхното задвижване дава екзистенциалната парадигма в психологията.

В рамките на екзистенциалния подход, психичното благополучие се определя от откритосттаⁱ на човека към екзистенциалните проблеми на неговото съществуване и способността му, интегрирайки всички аспекти на живота си, да го преживява пълноценно и с усещане за цялост и удовлетвореност. В теоретичната рамка на съвременния екзистенциалния анализ (ЕА), Алфрид Ленгле, разглежда човешката личност като духовна индивидуалност (Person) и вътрешна антропологична основа на екзистенцията, разбираана като „способността свободно да решава и да поема отговорност за смисъла и ценностните избори в своя живот“ (Längle et al. 2000:19). Според него, екзистенцията се отнася към осмисления, свободен и отговорен живот, в който човек бидейки „запитван“ от всяка конкретна ситуация, „внася себе си в света“ като дава своите персонални (духовно осъзнати) отговори. Тя се „проявява“ като функция на персоналната среща на човека с даденостите в личното му Битие.

Понятието за екзистенциална изпълненост (existential fulfillment) отразява субективното преживяване на човека за пълнотата и качеството на неговото битие, за собственото му благополучие и за вътрешното му съгласие със събитията в него. Екзистенциално изпълнен е „истинският живот“, наситен с дълбоки чувства, собствени решения (дори и грешни), осъществени интенции, изживян в пълнотата си като „лично мой, труден, но добър живот“. Екзистенциалната изпълненост характеризира Битието на човека като цяло, тя е показател за качеството на живот. (Шумский, Уколова, Осин 2016). Нещо повече, тя се репрезентира и в трите модуса на съществуване, описани в идеите на Мартин Хайдегер: 1) мястото, в което човекът „екзистенциално присъства“ и от което се разкрива „сисловия хоризонт на личността“ (Umwelt); 2) съвместното или социалното му „съ-Битие“ (Mitwelt) и 3) неговият вътрешен свят (Eigenwelt). (Хайдегер 2020). На този фон не винаги социалният живот, социалните постижения, полезността и прагматизмът са признаци на вътрешния опит за екзистенциалното изпълнение на личния „Жизнен проект“ и благополучие.

Предпоставките и процесите за актуализирането на личността, Ленгле позиционира в „чисто човешкото“ (ноетично) измерение. Той ги описва чрез понятията: „екзистенциална изпълненост“, „екзистенциално отношение“, „вътрешно съгласие“ и конструктите на персоналните екзистенциални способности (компетенции) за постигане на добър живот. В динамиката на човешкото съществуване „екзистенциалното отношение“ позволява на човека да се свърже и позиционира спрямо даденостите на Битието, да „разбере себе си в широкия хоризонт, и да живее с разбиране на контекста“ (Ленгле 2017: 262), т.е. да намери смисъл. В теорията на Ленгле, процесът на намиране на екзистенциален смисъл включва четири „стъпки“ за постигане на изпълнена екзистенция, описани в неговия метод: „Стъпки към екзистенциалното битие“ (SEM) (Längle 1988). Според тази концепция, за да реализира автентично и свободно, с усещане за изпълненостⁱⁱ своя живот, човек трябва да възприеме полето на възможностите, да ги съотнесе ценностно към себе си и да заеме позиция по отношение на екзистенциалните дадености, така че да може да вземе решение/я, зад които отстоявайки персонално, след това реализира.

Моделът е процесуална операционализация на теорията за ценностите и жизнения смисъл на Виктор Франкъл и извежда конструктите на личните екзистенциални способности за постигане на екзистенциално изпълнен живот, а именно: 1) себе-дистанциране, 2) себе-

трансценденция, 3) свобода и 4) отговорност. На базата на това процесуално разбиране е разработен въпросника Скала за екзистенция – CE (ESK - EXSISTENZSCALA) (Langle et al. 2003), който е използван в изследването. Въпросникът има четири субскали, изследващи развитието на личните способности за екзистенциална себе-реализация, обхвата на които е описан накратко (по Langle et al. 2000): 1) Способността за **себе-дистанциране** е основен фактор за всяко възприятие на реалността, в това число и възприятието на вътрешния свят – рефлексията. Като когнитивна абстракция от „вътрешните филтри“, които налага емоционалната въвлеченост в различни ситуации, себедистанцирането позволява изграждане на дистанцирана и обективна перспектива на възприятие, в която човек по-обективно и ясно възприема даденостите, по-ефективно преработва случващото се и има по-конструктивна рефлексия върху собствените си чувства. 2) **Себе-трансценденцията** надгражда възприятието на „даденото, във мен-и във-света“ в преживяване на екзистенциалното им значение (т.е. осмислянето на неговата ценност и смисъл). Чрез нея човек съпоставя възможностите със собствената си концепция за живота, с необходимите ресурси (вътрешни и външни) с важното и правилното за самия него. Тя е основата за развитие на емоционална отзивчивост, съпреживяване, способностите за изграждане на емоционална връзка. 3) **Свободата** дава опора за избор сред „възможностите“, присъстващи в конкретните събития, предпоставя сигурността и увереността при вземане на решения или неспособността за това. Преди този избор да е направен, всички възможности са „необективиран все още потенциал“, а превръщането в „лична реалност“ е възможно само за една от тях. На този фон, за да вземе решение, човек се нуждае от осъзнато преживяване на собствената си персонална, „екзистенциална“ позиция в тези дадености т.е. да идентифицира и „отстоява своето“, като може да го съотнесе към ограниченията на даденото. 4) **Отговорността**, като базисна екзистенциална способност, се изразява в преживяване на „вътрешен ангажимент“ към направените лични избори и определя способността на индивида да довежда до край взетите решения. Тя е основа за формиране на стабилно самочувствие, стимулира упоритостта, и способността на човека да устоява на натиск от трудности в процеса на реализация на собствените избори.

Според теоретичната концепция на Алфريد Ленгле, личните способности за постигане на екзистенциално изпълнен живот се разполагат в измерение, надхвърлящо нивото на „състоянията“ и „чертите“, включващо процеса на справяне, както със ситуативни влияния, така и с личностни предиспозиции. Авторите на методиката ги разглеждат по-скоро, като „супер-конструкция“, която е на различно ниво от състоянието на психично благополучие или личностните черти и е от особено значение за справяне със сериозни предизвикателства на соматично и психично ниво (Langle et al. 2000).

В резултати от сравнително емпирично изследване на конструктите за екзистенциална изпълненост и психично благополучие са установени множество връзки между ранните дезадаптивни схеми и показателите за психично благополучие, устойчивост и екзистенциалните параметри. Изследователите отчитат, че индикаторите за психично благополучие и екзистенциална реализация имат силни корелации, но в същото време тяхната природа не е идентична (Гришина 2016). В друго изследване на връзката между конструктите е установено, че различните нива на „екзистенциално“ и „психологическо благополучие“ се проявяват в различно субективно разбиране за щастието и неговите интерпретации. Според направените в това проучване изводи хората, които свързват своето благополучие с широкия контекст на съществуване в света, имат по-високо ниво на екзистенциална изпълненост (Гришина 2016). Други изследователи установяват, че способността за използване на ностичните ресурси, в комбинация с различни фактори има силна връзка с психичното здраве. В своето изследване те извеждат връзките на личните екзистенциални способности: „свобода“, „отговорност“ и себе-трансценденция“ и психичното здраве и на личните екзистенциални способности „себе-дистанциране“ и в повечето случаи и „себе-трансценденция“ с по-добър контрол върху поведението. (Kundi et al. 2003).

Представените изследвания и теоретични конструкти дават основание да допуснем, че персоналните екзистенциални способности (които ще наричам по-нататък лични, за да не става терминологично объркване с други парадигми) са ностичен ресурс, чието развитие и използване оказва влияние върху цялостното човешко функциониране и в частност върху психичното благополучие на хората от изследваната от нас група. От гледна точка на позиционирането на

изследователските търсения в научното поле на психологията, настоящето изследване е обосновано от ключови въпроси и теми на консултативната психология и по-конкретно: **основният ѝ научен акцент върху здравословното функциониране и човешката ефективност** и проучването на методологичните възможности на инструментариума в подкрепа на консултативния процес.

Цел

С изследването се цели да се анализира предиктивната сила, респективно влиянието на личните екзистенциални способности (ЛЕС) по отношение на психичното благополучие и неговите дименсии (по модела на Каръл Риф) при професионални актьори, както и да се анализират разликите в нивото на екзистенциална изпълненост по пол и възраст.

Методи

Скала за екзистенция – СЕ (ESK - EXSISTENZSCALA) (Langle & al. 2003). Разработена от д-р Алфрид Ленгле и д-р Кристине Орглер и прилагана в научни изследвания и консултативната практика. Въпросникът е представен подробно в изследването за неговата първоначална адаптация за български условия (Добрева-Христова 2021). Чрез стандартизирана процедура на самооценка СЕ оценява субективното преживяване за екзистенциална изпълненост (екзистенциална себе-реализация) (existential fulfillment) като изследва степента на развитие на **личните екзистенциални способности (ЛЕС)**: себе-дистанциране (СД), себе-трансценденция (СТ), свобода (С) и отговорност (О). В нашето проучване е използвана българската адаптация на въпросника „Скала за екзистенция“ преминала оценка за тестова и ре-тестова надеждност и вътрешна консистентност. Стойностите на коефициента **α на Кронбах** за цялата скала в настоящата извадка $N=144$ е 0.91, а по суб-скали, стойностите се разполагат в диапазона от 0,71 до 0,88. Този резултат е добър за практически цели.

Въпросник за психично благополучие (Ryff 1989). За целите на изследването е приложена оригиналната версия от 84 айтема в шест скали, в нейната адаптация за български условия (Ryff 1989; Силгиджиян, Карабелюва, Занкова 2008), която е добре позната и показва високи нива на вътрешна консистентност при проведени с българска извадка научни изследвания. Надеждността за настоящата извадка много добра. Стойностите на коефициента **α на Кронбах** за въпросника е 0.94, като стойностите за отделните скали се разполагат в диапазона от 0,83 до 0,92.

Респонденти

Емпиричното изследване е проведено в периода 2021 - 2022 година. В него взеха участие 144 професионални актьори и студенти по актьорско майсторство във възрастов диапазон от 18 до 85 години, средна възраст 33,7 години и $SD = 13,34$. Респондентите се разпределят, както следва: 58 мъже и 86 жени (40,3% мъже и 59,7% жени), разделени в четири възрастови групи, диференцирани по етап на навлизане в професията: 64 (44,4%) млади артисти (от 18 до 28 години), 45(31,3%) утвърждаващи се (от 29 до 39 години), 16 (11,1%) утвърдени (от 40 до 50 години) и 19 (13,2%) ментори (над 50 години).

Резултати и обсъждане

Надеждността на приложените въпросници (представена по-горе) и техните суб-скали в изследваната извадка $N=144$ е много добра. Стойностите на коефициентите на надеждност, измерени с **α на Кронбах (Cronbch`s coefficient alpha)**, варират от 0,71 до 0,92 и дават увереност за провеждане на следващите анализи. Проверката на предпоставките за прилагане на регресионен анализ, показва висока степен на мултиколинearност, което направи неподходящо използването на множествен регресионен анализ и бе взето решение за прилагане на обикновен регресионен анализ, самостоятелно за всеки предиктор.

На първия етап бе извършен обикновен регресионен анализ за проверка на влиянието на личните екзистенциални способности (ЛЕС) по отношение на психичното благополучие (ПБ). Данните сочат, че всяка една от четирите ЛЕС : „Себе-дистанциране“, „Себе-трансценденция“, „Свобода“ и „Отговорност“, статистически значимо може да прогнозира скалата за психично

благополучие, видно от стойностите на стандартизирания коефициент *Beta*, степента на значимост $p < 0,001$ и стойностите на корегирания коефициенти на детерминация (**adjusted R^2**), представени в Таблица 1.

Таблица 1. Влияние на ноетичните ресурси за екзистенциално изпълнен живот (личните екзистенциални способности) върху психичното благополучие

Table 1. Impact of noetic resources for an existentially fulfilled life (personal existential abilities) on psychological well-being

Независима променлива	Зависима променлива	Beta	p	adjusted R^2
Себе-дистанциране (СД)	Психично благополучие (ПБ)	0,563	0,000	0,312
Себе-трансценденция (СТ)		0,744	0,000	0,551
Свобода (С)		0,756	0,000	0,569
Отговорност(О)		0,703	0,000	0,491

Данни показват, че развитието на всяка една от ЛЕС би повлияло позитивно общото ниво на психично благополучие, като най-високи проценти на обяснена вариация имат ЛЕС „Себетрансценденция“ (55,1%) и „Свобода“ (56,9 %). Като цяло, по наше мнение, изведената връзка между ЛЕС и ПБ свидетелстват за близостта на изследваните конструкти, но в същото време можем да допуснем, че феноменологията, която стои в тяхната основа не се припокрива напълно. На базата на резултатите можем да направим извод, че развитието на екзистенциалните способности (като ноетичен ресурс), за обективно възприемане на даденостите в ситуацията (СД), за ценностно съотнасяне към себе си на случващото се в реалността(СТ) за вземане на екзистенциално обосновани решение/я (С) и за тяхната реализация (О) се отразява пряко върху способността за ефективно управление на живота и околната среда, т.е. на психичното благополучие.

Анализът продължи със задълбочаване на изследователските търсения и извеждане на специфично насочените влияния на всяка една от ЛЕС върху отделните дименсии на психичното благополучие: (Автономия(А); Справяне със средата(СС); личностно израстване(ЛИ); позитивни отношения с другите (ОД); Цел в живота(ЖЦ); себеприемане(СВ)). Статистически значимите резултати са представени обобщено в **Таблица 2**. Общия преглед на резултатите показва средни и над средните по сила стойности на стандартизирания коефициент на регресия, между изследваните променливи (от 0,342 до 0,681), при степен на значимост $p < 0,001$ и проценти на обяснена вариация (от 11,1% до 49,1%). Те разкриват, че макар и в различна степен и с различна тежест ЛЕС статистически значимо може да прогнозира отделните дименсии на психичното благополучие.

Таблица 2. Влияние на личните екзистенциални способности върху дименсии на психичното благополучие

Table 2. Impact of personal existential abilities on the dimensions of psychological well-being

Независима променлива	Зависима променлива	Beta	p	adjusted R^2
Себе-дистанциране	Автономия (А)	0,426	0,000	0,176
Свобода		0,612	0,000	0,370
Отговорност		0,608	0,000	0,365
Себе-дистанциране	Справяне със средата (СС)	0,508	0,000	0,253
Свобода		0,671	0,000	0,446
Отговорност		0,681	0,000	0,460
Себе-трансценденция	Личностно израстване (ЛИ)	0,473	0,000	0,218
Свобода		0,468	0,000	0,213
Отговорност		0,342	0,000	0,111
Себе-дистанциране	Позитивни отношения с другите	0,455	0,000	0,202
Себе-трансценденция		0,528	0,000	0,274

Свобода	(ОД)	0,449	0,000	0,196
Отговорност		0,434	0,000	0,183
Себе-дистанциране	Цел в живота	0,479	0,000	0,224
Свобода	(ЖЦ)	0,667	0,000	0,442
Отговорност		0,591	0,000	0,334
Себе-дистанциране	Себеприемане	0,506	0,000	0,251
Свобода	(СВ)	0,703	0,000	0,491
Отговорност		0,640	0,000	0,405

Изведените резултати показват специфично влияние на различните ноетични ресурси върху различни дименсии на психичното благополучие, както следва. За „Автономия“ с най-голям процент на обяснена вариация са ЛЕС „Свобода“ – 37 % и „Отговорност“ – 36,5%, което извежда допускането, че развитието на екзистенциалната компетентност за изграждане на собствена (персонална) позиция и преживяването на „вътрешен ангажимент“ към направените лични избори оказва влияние върху способността на човека да устоява на социален натиск, да изгражда независима оценката на себе си и поведението си, да постига целите си и да преодолява трудностите по пътя към тях. Същите лични екзистенциални способности се извеждат като предиктори с най-голям процент на обяснена вариация и за дименсията „Справяне със средата“ т.е. за развитието на уменията на индивида да избира или да създава съответни на своите потребности и ценности условия. За дименсията „Личностно израстване“ с най-голям процент на обяснена вариация е ЛЕС „Себе-трансцендентност“ – 21,8%, която като способност за преживяване на нещата в живота в тяхното екзистенциално значение, осмислянето на тяхната ценност и смисъл и преживяването на ценностен резонанс, оказва влияние върху желанието за развитие и усещането за собствен прогрес. За дименсията „Позитивни отношения с другите“ с най-голям процент на обяснена вариация са ЛЕС „Себе-трансцендентност“ – 27,4% и „Себе-дистанциране“ – 20,2 %, които са в основата на развитието на емоционална отзивчивост, съпреживяване, способностите за изграждане на емоционална връзка и позволяват изграждане на дистанцирана и обективна перспектива на възприятие. За дименсията „Цел в живота“ с най-голям процент на обяснена вариация е ЛЕС „Свобода“ – 44,2 %, което може да бъде обяснено с важността на преживяването на екзистенциалното значение на нещата за ясното разбиране на целта в живота, чувството за посока и насоченост. За дименсията „Себеприемане“ с най-голям процент на обяснена вариация са ЛЕС „Свобода“ – с 49,1 % и ЛЕС „Отговорност“ – 40,5%, което може да бъде обяснено с ролята на способността за вземане на решения и тяхното реализиране в изграждането на позитивна нагласа към себе си и позитивно отношение към изминалия живот, които описва дименсията „себеприемане“ в трактовката на Модела за психично благополучие на Каръл Риф.

Проверката на нивото на екзистенциална изпълненост в четирите възрастови групи бе извършена с еднофакторен дисперсионен анализ One-way ANOVA. Изведено е статистически значимо различие в нивото на екзистенциална изпълненост (средно аритметичните стойности на общия показател CE), $F(3,140)=3,255$, $p<0,05$ ($p=0,02$) между четирите групи. Големината на ефекта $\eta^2=0,25$, която е изчислена като се използва коефициента *eta* е средна или типична, съгласно интерпретацията на Коен (Cohen,1988). Използван е пост-хок тест на Джеймс-Хауел, който показва, че средно-аритметичната стойност за младите артисти ($M=195,98$) е статистически значимо различна от средно-аритметичната стойност за утвърдените ($M=212,31$) и средно-аритметичната стойност за менторите ($M=214,44$). Липсва статистически значимо различие за групата на утвърждаващите се актьори. Проучването на нивото на екзистенциална изпълненост в зависимост от пола бе извършено с t-тест за независими извадки на Стюърт. Няма статистически значимо различие за средноаритметичната стойност при мъжете ($M=201,40$, $SD=3,54$) и жените актьори ($M=200,92$, $SD=3,11$): $t(142)=0,1$, $p=0,92$ с по-малка от типичната големина на ефекта $d=0,02$ (Cohen,1988). Тези данни потвърждават предходни изследвания на конструкта за екзистенциална изпълненост.

Резултатите от изследването подкрепят идеята за необходимостта от разширяване на научното разбиране на процесите на себе-актуализация, както и за осмислянето и по-задълбоченото изследване на приноса на ноетичните ресурси за справянето с трудности в живота

и пълноценно себе-осъществяване при хората в актьорската професия на различни етапи от техният професионален и житейски път.

Заклучение

Изследването очертава персоналните екзистенциални способности като важен ноетичен ресурс за пълноценното човешко функциониране на хората в актьорската професия, който не е отчитан и изследван до момента. Изведените резултати дават основания за изследване на влиянието на екзистенциалните способности за справяне със специфичните за актьорската професия стресови натоварвания и ефекта им върху жизнената устойчивост. Допълнителните емпирични изследвания на екзистенциалната феноменология могат да допринесат както за интегрирането на екзистенциалните подходи в академичен изследователски контекст, така и за развитието на основани на доказателства и чувствителни към творческата идентичност подходи за психологично консултиране (creative sensitive treatment).

Литература/References

1. **Атанасов, А.** (2009). Субект и образ: Сценичният образ – аспекти на субективния подход. София. Валентин Траянов. [Atanasov, A. (2009). Subekt i obraz. Scenichniq obraz-aspekti na subektivniq podhod.[Subject and image: The scenic image - aspects of the subjective approach. Sofia, Valentin Trajanov.] (In Bulgarian)
2. **Гришина, Н. В.** (2016). Психологическое благополучие в экзистенциальном понимании: эмпирические особенности. Психологические исследования, 9(48), 10-14. [Grishina, N.V. (2016). Psihologicheskoe blagopoluchie v ekzistencialnom ponimanii: empiricheskie osobenosti.[Existential approach to well-being: empirical characteristics. Psychological studies , 9 (48),10-14.] (In Russian)
3. **Добрева-Христова, Д.** (2021). Първоначална адаптация на методика „Скала за екзистенция“ (Esk - Exsistenzscala) за български условия. Сборник с доклади на Националната школа за докторанти и млади изследователи в социалните науки, 2, 33-40. [Dobрева-Hristova, D. (2021). Purvonachalna adaptatsia na metodika “Skala za ekzistentsiq”(Esk - Exsistenzscala) za bulgarski usloviq.[Initial adaptation of the "Existence scale" (Esk - Exsistenzscala) in bulgarian context. Collected papers of the National School for Doctoral Students and Young Researchers in Social Sciences, 2, 33-40.] (In Bulgarian)
4. **Лэнгле, А.** (2017). Ради чего все это? Путь, ведущий к смыслу. С собой и без себя. Практика экзистенциально-аналитической психотерапии : сборник статей. Москва. Генезис, 254-266. [Lengle, A. (2017). Radi chevo eto? Put, vedushii k smislu. S soboi i bez sebq. Praktika ekzistentsialno-analiticheskoi psihoterapii [What is all this for? The path leading to meaning. With and without myself. The practice of existential-analytical psychotherapy: a collection of articles. Moscow, Genesis, 254-266.] (In Russian)
5. **Силгиджян, Х., Карабельова, С., Занкова, Е.** (2008). Емпирична среща на двете традиции в изследването на психичното здраве. Българско списание по психология, V Национален конгрес по психология. София, Изток-Запад, 868-876. [Silgidjian, H., Karabeliova, S., Zankova, E. (2008). Empiritchna sreshta na dve traditsii v izsledvaneto na psihichното здраве.[An empirical meeting of the two traditions in mental health research. Bulgarian Journal of Psychology, National Congress of Psychology, Iztok-Zapad, Sofiq, 868-876.] (In Bulgarian)
6. **Хайдегер, М.** (2005). Битие и време. София, Изток-Запад. [Haideger, M. (2005). Bitie i vreme.[Being and Time. Sofia, Iztok-Zapad] (In Bulgarian)
7. **Шумский В. Б., Уколова Е. М., Осин Е. Н.,** (2016). Диагностика экзистенциальной исполненности: оригинальная русскоязычная версия теста экзистенциальных мотиваций. Психология. Журнал Высшей школы экономики, 13(4), 763–788. [Shumskii,V.B., Ukolova E.M.,Osin E.N.,Lupandina Y.D.,(2016) Diagnostika ekzistentsialnoi izpolnenosti:originalnaq russkoezichnaq versiq testa ekzistencialnih motivactzii [Measuring Existential Fulfillment: An Original Russian Version of Test of Existential Motivations, Psychology, Journal of Higher School of Economics, 13(4), 763–788.] (In Russian)
8. **Brandfonbrener, A.** (1992). The Forgotten Patients. Medical Problems of Performing Artists, 101-102.
9. **Burgoynne, S., Poulin, K., & Rearden, A.** (1999). The impact of acting on student actors: Boundary blurring, growth, and emotional distress. Theatre Topics, 9(2), 157-179.

10. **Ganeva, M.** (2018). Emotional-energy levels in the profession of acting as a prerequisite for the occurrence of the burnout syndrome. *SocioBrains*, 52, 82-92.
11. **Geer, R. O.** (1993). Dealing with emotional hangover: Cool-down and the performance cycle in acting. *Theatre Topics*, 3(2), 147-158.
12. **Kundi, M., Wurst, E., Längle, A.** (2003). Existential Analytical Aspects of Mental Health. *European Psychotherapy*, 4(1), 87-96.
13. **Längle, A.** (1988). Wende ins Existentielle. Die Methode der Sinnerfassung. Entscheidung zum Sein. Viktor E. Frankls Logotherapie in der Praxis. München, 40–52.
14. **Länge, A., Orgler Ch., Kundi, M.** (2003). The Existence Scale. A new approach to assess the ability to find personal meaning in life and to reach existential fulfilment. *European Psychotherapy*, 4 (1), 135–151.
15. **Länge, A., Orgler, Ch., Kundi, M.** (2000). The Existence Scale. Die Existenz-Skala (ESk), Test zur Erfassung existentieller Erfüllung. Handanweisung. Göttingen. Hogrefe.
16. **Maxwell, I., Seton, M., & Szabo, M.** (2015). The Australian actors' wellbeing study: A preliminary report. *About Performance*, 13, 69-113.
17. **Robb, A. E., Due, C.** (2017). Exploring psychological wellbeing in acting training: An Australian interview study. *Theatre, Dance and Performance Training*, 8(3), 297-316.
18. **Ryff, C. D.** (1989). Happiness is everything, or is it? Explorations on the meaning of psychological well-being. *Journal of Personality and Social Psychology*, 57, 1069-1081.
19. **Seton, M. C.** (2010). The ethics of embodiment: Actor training and habitual vulnerability. *Performing Ethos: International Journal of Ethics in Theatre and Performance*, 1(1), 5-20.
20. **Thomson, P., Jaque, S. V.** (2012). Holding a mirror up to nature: Psychological vulnerability in actors. *Psychology of Aesthetics, Creativity, and the Arts*, 6(4), 361-369.